

Efektivitas Inovasi Pelayanan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Melalui Program Ksatrio-Sirancak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kenagarian Katiagan)

Sinta Nofia

Program Studi Administrasi Publik Universitas Andalas

Sintanofia01@gmail.com

Abstract

Public service innovation is expected to be able to provide the best service to the community. Public service innovation must be able to see the developments and changes that occur in the community. One form of public service innovation implemented in West Pasaman Regency is the program implemented by the West Pasaman District Court in the form of the Ksatrio-Sirancak program. This program is one of the programs established with the aim of bringing services closer to the community, so that it will be easier for the community to access the services provided at the West Pasaman District Court. The success of a program is accompanied by the existence of supporting facilities and infrastructure, good socialization to the community about this program and the level of community knowledge must be adequate, so that the program can achieve the objectives to be achieved.

Keywords: Service Innovation, Ksatrio-Sirancak Program, Covid-19

Abstrak

Inovasi pelayanan publik sangat diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik harus dapat melihat perkembangan dan perubahan yang terjadi ditengah masyarakat. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang diterapkan di Kabupaten Pasaman Barat adalah program yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk program Ksatrio-Sirancak. Program ini adalah salah satu program yang dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses layanan yang disediakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Keberhasilan suatu program diiringi dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, sosialisasi yang baik kepada masyarakat mengenai program ini dan tingkat pengetahuan masyarakat harus memadai, agar program tersebut dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Kata-Kata Kunci: Inovasi Pelayanan, Program Ksatrio-Sirancak, Covid-19

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat pada saat ini, sangat mendominasi ditengah sendi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat identik dengan kecanggihan didunia elektronik dan secara langsung berhubungan juga dengan kemajuan dunia internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tengah terjadi pada saat sekarang ini tidak dapat dielakkan/dihindari oleh manusia, karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagian bentuk dari perkembangan globalisais yang harus dihadapi oleh masyarakat baik dalam keadaan siap maupun tidak siap sekalipun, selaras dengan pendapat (Anggara et al., 2021) yang menyatakan bahwa keberadaan teknologi hal yang tidak dapat dihindari, hal ini dikarenakan kebutuhan informasi yang sangat cepat serta tepat yang menjadi suatu kebutuhan dalam

segala aspek. Pesatnya pengaruh globalisasi menuntut manusia untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang telah dihidangkan oleh zaman,

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan melibatkan teknologi dengan alasan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Memang pada dasarnya teknologi yang semakin berkembang ini tentu diharapkan dapat mempermudah pekerjaan manusia sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih terealisasi dengan waktu yang bersifat fleksibel. Seperti yang diungkapkan oleh Wahilidin dkk, 2015 dalam (Gide, 2020) bahwa penggunaan teknologi penting dan sangat diperlukan pada saat sekarang ini, karena dengan banyak ditemukannya aplikasi diperkirakan dapat memudahkan kehidupan masyarakat.

Pada perkembangan teknologi yang semakin maju ini tidak menutup kemungkinan akan adanya dampak yang ditimbulkan, secara garis besar maka dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi ini adalah dapat memudahkan segala urusan manusia, hal ini jika didampingi dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini, sehingga akan menjadi peluang tersendiri bagi manusia untuk dapat memperbaiki segala hal yang bersangkutan dengan aktivitas yang akan dilakukan. Perbandingan terbalik juga dapat dilihat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi, diantaranya adalah kerugian dan kecurangan dalam teknologi, hal ini dapat dilihat dari bagaimana teknologi mempengaruhi diri seseorang sehingga seseorang tersebut memanfaatkan teknologi untuk kesenangan sesaat namun tidak mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh teknologi jika dia tetap mengonsumsi teknologi dengan tidak bijak.

Dampak positif dari perkembangan teknologi yang dialami manusia yaitu memudahkan segala aktivitas manusia, fenomena ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi untuk mengaktifkan segala urusan termasuk dalam urusan pemerintahan, dengan perkembangan teknologi yang semakin membaik di suatu negara maka akan menentukan tingkat keefektifan pelayanan publik yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Secara garis besar pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah baik daerah maupun kabupaten seharusnya melakukan perbaikan pelayanan publik supaya pelayanan yang diberikan dapat berkualitas (Ariany & Putera, 2013) . Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh (Rizki Ananda et al., 2019) yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi menuntut pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, berkualitas serta pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima layanan yang diberikan oleh para penyelenggara layanan. Namun, pada pelaksanaannya pelayanan publik ini dihadapkan dengan kondisi belum sesuainya antara kebutuhan dan perubahan yang terjadi ditengah kehidupan berbangsa dan berbegara (Gide, 2020)

Kurang sesuainya pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sangat ditentukan dengan kondisi dan kepekaan pemerintah dalam melihat dan memahami kondisi masyarakatnya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya , pelayanan yang baik yang dimaksud adalah pelayanan yang bersifat fleksibel dan mampu dijangkau oleh masyarakat, serta kelayakan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Seiring dengan pendapat Rusli, 2013 dalam (Naziva, 2021) yang menyatakan bahwa “keberhasilan suatu kebijakan dapat di ukur dari

implementasi kebijakan yang baik”. Maka dapat disimpulkan bahwa titik perhatian pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemberian pelayanan apalagi ditengah ancaman pandemi covid-19 yang melanda Indonesia terhitung sejak awal tahun 2020.

Pandemi Covid-19 adalah kondisi yang ditetapkan dan diatur oleh pemerintah dalam bentuk terbatasnya segala kegiatan yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Penetapan status pandemi Covid-19 di Indonesia yang diatur oleh pemerintah sebagai bentuk dari langkah pengurangan penyebaran virus Corona yang menjadi dilema seluruh dunia. Pada saat pemberlakuan situasi pandemi Covid-19 laju pertumbuhan Covid-19 semakin hari semakin meningkat dari beberapa provinsi (Putera et al., 2020). Covid-19 merupakan kelompok virus yang dianggap mematikan dan menyerang bagian imun manusia, buktinya menurut kementerian kesehatan RI terdapat 8.230 pasien Covid-19 meninggal sejak adanya virus corona varian Omicron menyebar di seluruh Indonesia (detik.com). Sehingga dengan data yang telah disajikan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran virus Corona di Indonesia ini memberikan sumbangan yang besar terhadap kematian pada periode tersebut. Sejalan dengan pendapat dari (Di et al., 2022) yang menyatakan bahwasanya Covid-19 merupakan kondisi yang mengkhawatirkan dan termasuk kondisi yang gawat.

Penyebaran virus Corona di Indonesia memberikan dampak tersendiri bagi Indonesia terutama berubahnya tatanan sistem pemerintahan di Indonesia, sesuai juga dengan pendapat dari (Valentina et al., 2020) yang menyatakan bahwa Covid-19 sangat mempengaruhi setiap unsur kehidupan baik dari segi kehidupan sosial, dan ekonomi yang mengalami perubahan secara signifikan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan lajunya perkembangan virus Corona ini pemerintah Indonesia berupaya untuk menyuarkan supaya masyarakat dapat membatasi kegiatan di luar ruangan. Hasil dari kebijakan tersebut adalah masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan keadaan, dan hal ini juga mendorong setiap daerah di Indonesia untuk dapat melakukan inovasi terutama dalam hal pelayanan, mengingat adanya pembatasan kegiatan masyarakat maka secara tidak langsung pelayanan yang akan diterima masyarakat akan tidak efisien, maka dari itu pemerintah mengharapkan adanya inovasi pelayanan yang dapat memudahkan masyarakat dalam menerima layanan walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pendapat ini sejalan juga dengan ungkapan yang disampaikan oleh (Shellya, 2021) yang menyatakan bahwa “terbuka peluang bagi pemerintah untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik”. Inovasi merupakan suatu keharusan yang terjadi dalam pelayanan publik yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana et al., 2020)

Menanggapi tuntutan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat maka pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menanggapi hal tersebut dengan melakukan inovasi pelayanan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan meluncurkan sebuah program yang bernama Ksatrio-Sirancak. Program ini merupakan program baru yang tengah dijalankan oleh pengadilan negeri Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Program ini merupakan program elektronik yang bekerjasama dengan aplikasi Eraterang (surat keterangan elektronik), E Court (gugatan secara elektronik) dan Diva (digital virtual asisten). Program ini diluncurkan sebagai bentuk tanggapan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik, dengan tujuan mendekatkan dan mempermudah layanan kepada masyarakat, program ini meliputi permohonan ganti nama, pengangkatan anak, dispensasi perkawinan, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran, pendaftaran perkawinan terlambat dan permohonan lainnya.

Program Ksatrio-Sirancak diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan dalam menyediakan pelayanan terbaik terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Program secara elektronik ini tentu membutuhkan teknologi dan juga ketersediaan jaringan pendukung untuk dapat melaksanakan program tersebut. Namun, dilema yang dihadapi pada saat ini adalah masyarakat masih belum merasakan adanya dampak positif dari pelaksanaan program Ksatrio- Sirancak terutama di Kenagarian Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Katiagan merupakan sebuah kenagarian yang teletak diperbatasan antara Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Sebagai bentuk dari daerah perbatasan tentu masyarakat sangat mengharapkan adanya perhatian khusus pemerintah terhadap pelayanan yang hendak diterima atau diberikan kepada masyarakat, seperti program Ksatrio-Sirancak yang dirasa belum dapat menunjukkan manfaat terhadap pelayanan di Kenagarian Katiagan. Kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Kenagarian Katiagan dapat dilihat dari masyarakat yang belum mengetahui tentang program ini, terutama bagi masyarakat Kenagarian Katiagan yang jauh dari akses teknologi dan infrastruktur, sangat disayangkan pemerintah belum mensosialisasikan dan memfasilitasi masyarakat kenagarian katiagan dengan fasilitas yang mendukung.

Masyarakat Katiagan jika ingin mendapatkan pelayanan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat terutama harus melewati infrastruktur yang kurang memadai, dan jarak tempuh yang sangat lama ke tempat pusat pelayanan, serta kendala transportasi menjadi keluhan tersendiri bagi masyarakat kenagarian Katiagan. Masyarakat mengharapkan adanya antisipasi atau tiddak lanjut dari pemerintah mengenai kendala yang tengah dihadapi tersebut.

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Efektivitas Inovasi Pelayanan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Melalui Program Ksatrio-Sirancak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kenagariaian Katiagan)”**

Metode Penelitian

Ertikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif kerana penelitian membutuhkan pemahaman yang mendalam dan mendasar tentang fenomena yang hendak diteliti. Metode penelitian deskriptif kualitatif dignakana untuk menitikkan perhatian ada fenomena melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, serta penarikan kesimpulan. Haisl dari kegatan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana bentuk inovasi pelayanan yang tengah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui program Ksatrio-Sirancak, dengan fokus lokasi di kenagarian Katiagan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dari literatur pustaka berupa jurnal, artikel, dan buku, serta observasi dan wawancara dengan masyarakat di Kenagarian Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Observasi dilakukan di wilayah Kenagarian Katiagan, serta wawancara dilakukan dengan beberpa masyarakat di Kenagarian Katiagn, kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Pembahasan

Dalam rangka upaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sesuai dengan arahan melalui Perma nomor 1 tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik inovasi pelayanan yang telah diusung oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat

dalam bentuk penerapan program Ksatrio-Sirancak. Program ini diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat dengan tujuan supaya masyarakat dapat lebih efektif menerima pelayanan yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pasman Barat walaupun ditengah kondisi pandemic Covid-19. Pada masa pandemic Covid-19 masyarakat dituntut untuk tidak beraktivitas diluar ruangan, hal ini dilakukan sebagai bentuk dari penekanan perkembangan virus Corona di Indonesia.

Pada masa seperti ini pelayanan publik diharapkan dapat menyesuaikan dengan keadaan yang tengah dialami seperti sekarang ini, setiap kantor pemberi pelayanan sangat ditunt agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat walaupun ditengah ancaman covid, tentunya suatu inovasi akan sangat diharapkan dapat di usahakan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapana program Ksatrio-Sirancak yang diusung oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perbaikan akte kelahiran, pengurusan surat pernikahan, pengasuhan anak dan layanan lainnya. Melalui program ini setiap individu yang berkepentingan dapat mengurus dan mendapatkan layanan melalui aplikasi dan internet saja, tanpa harus dating ke kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat. Tentu hal ini merupakan suatu bentuk dari kemudahan akses layanan oleh masyarakat, dan bentuk pendekatan layanan kepada masyarakat. Namun, hal yang berbeda terjadi di Kenagarian Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Kenagarian Katiagan merupakan kenagarian yang terletak pada perbatasan kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten Agam. Di kenagarian ini masyarakat pada umumnya tidak merasakan adanya dampak yang ditimbulkan setelah dan sebelum diterapkannya program Ksatria-Sirancak di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang masih banyak kesusahan dalam mengekases layanan seperti perbaikan akta kelahiran, perbaikan atau pendaftaran akta nikah dan lainnya. Kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan ini disebabkan oleh kurang memadainya infrastruktur yang ada di kenagarian tersebut, dan melalui program Ksatrio-Sirancak ini masyarakat di Kenagarian masih belum merasakan perubahan kondisi dalam mengurus dan mendapatkan layanan serupa di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat.

Kurangnya manfaat yang dirasakan oleh masyaraakat di Kenagarian Katiagan terhadap keberadaan program Ksatrio-Sirancak ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Kurangnya pemahamana dan ketidaktauan masyarakat mengenai program Ksatrio-Sirancak di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat
2. Kurangnya sarana dan prasaranan yang menunjang keberlangsungan program Ksatrio-Sirancak, di kenagarian Katiagan seperti misalnya kurangnya jaringan pendukung untuk mengakses program yang bersifat digital tersebut.
3. Kurangnya pembekalan kepada masyarakat di kenagarian Katiagan tentang tatacara pengaksesan program Ksatrio-Sirancak.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalama penerapan program Ksatrio-Sirancak di Kenagarian Katiagan ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaksana inovasi pelayanan di Pengadilan Negeri Kasbupaten Pasaman Barat, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program yang bersifat digital ini tentu keberadaan jaringan pendukung sangat penting . baik dan buruknya pelayanan yang dihasilkan oleh program ini tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, dan diharapkan dalam penerapan program ini pemerintah lebih memperhatikan kondisi

masyarakat yang berbeda disetiap tempat/wilayah yang juga mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program.

Masyarakat Kenagarian Katiagan mengharapkan adanya tindak lanjut atau monitoring yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Masyarakat di Kenagarian Katiagan juga berharap pemerintah dapat memperbaiki kualitas jaringan di Kenagarian Katiagan, sehingga setiap kegiatan pelayanan yang disediakan secara online dapat diakses dan dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan pelayanan terbaik.

Dari pernyataan diatas maka dapat diartikan bahwa terjadi kendala dalam pelaksanaan program Ksatrio-Sirancak di Kenagarian Katiagan, walaupun pada dasarnya kondisi Covid-19 mengharuskan terealisasinya program tersebut, namun tetap saja keberhasilan program ini selaras dengan ketersediaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan program tersebut, dan pengetahuan masyarakat yang memadai tentang program tersebut.

Kesimpulan

Jadi jika dilihat dari pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan program Ksatrio-Sirancak di kenagarian Katiagan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program Ksatrio-Sirancak di Kenagarian Katiagan belum efektif hal ini ditandai dengan masih banyaknya keluhan masyarakat di Kenagarian Katiagan terhadap susah akses pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat. Walaupun keberadaan program Ksatrio-Sirancak ditujukan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19 yang melanda, namun nyatanya akan tidak bermanfaat disuatu wilayah jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan jika tidak diikuti dengan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ditengah masyarakat.

Jadi keberhasilan suatu program harus diimbangi dengan pengawasan pemerintah terhadap program yang tengah dijalankan.

Daftar referensi

- Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i1.36>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Di, R., Kota, D., Administrasi, J., Fakultas, P., Sosial, I., Ilmu, D., Universitas, P., Administrasi, J., Fakultas, P., Sosial, I., Ilmu, D., & Universitas, P. (2022). *ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN APLIKASI SAPO Jurusan Administrasi Pubik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas , Padang government combines electronic information-based services for citizens (e-administration) with the Kota / K. 10(1)*, 1–15.
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Naziva, A. P. (2021). *Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Online (Paduko) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota V(01)*, 324–

333. <http://scholar.unand.ac.id/77984/>

Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audina, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4.0, 133–137.

Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>

Shellya, S. (2021). *Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Ktp Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang*. 9(2), 314–324. <http://scholar.unand.ac.id/79866/>

Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 124–132. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/senamu/article/view/3447>

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1793>

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5973725/update-data-kematian-sejak-omicron-tembus-8230-70-persen-dari-kelompok-ini?_ga=2.85830554.2062643147.1648946140-1802179536.1592111714

<https://sumbar.antaranews.com/berita/433218/permudah-layanan-pnpasbar-perpanjang-program-layanan-elektronik-ksatrio-sirancak>